

EFUSÃO PERICÁRDICA EM CÃO: RELATO DE CASO DOI: 10.5281/zenodo.6795903**Carolina de Almeida Ribeiro**

*Formada em Medicina Veterinária pela Universidade Tuiuti do Paraná,
carol.ccd99@gmail.com;*

Diogo da Motta Ferreira

*Mestre em Clínica Cirúrgica pela Universidade Federal do Paraná,
diogo734@gmail.com*

RESUMO

A efusão pericárdica é o acúmulo excessivo e anormal na cavidade pericárdica, que evolui para tamponamento cardíaco, pode atingir tanto cães quanto gatos, normalmente é oriunda de neoplasias ou doenças cardíacas, como insuficiência cardíaca congestiva direita. Existem outras causas, como de origem infecciosa, metabólica, tóxica, traumática, idiopática e pode acontecer também por ruptura cardíaca, mas são situações raras. Os sinais clínicos, em casos crônicos, são inespecíficos como fraqueza, intolerância ao exercício, letargia, dispnéia e distensão abdominal e em casos agudos, sinais como colapso, falta de ar e choque cardiogênico podem estar presentes. O melhor exame diagnóstico para esse tipo de quadro é o ecocardiograma, sendo possível também a realização do eletrocardiograma, porém com alterações mais discretas. Apesar da visualização do tamponamento em exames de imagens, deve ser feita uma pesquisa ampla a fim de achar a causa primária da efusão pericárdica. As opções terapêuticas variam de acordo com o quadro do paciente e consistem em protocolo de corticoterapia e pericardiocentese em casos conservativos, e pericardiectomia quando houver recidivas ou presença de massa na região. Em casos originados a partir de doenças cardíacas, pode ser necessário também o uso de vasodilatadores e diuréticos. Nos casos de efusão pericárdica secundária, o controle da causa primária resulta em êxito.

Palavras-Chave: Emergência; Pericárdio; Tamponamento cardíaco.

ABSTRACT

Pericardial effusion is the excessive and abnormal accumulation in the pericardial cavity, which evolves to cardiac tamponade, can affect both dogs and cats, usually comes from neoplasms or cardiac diseases, such as right heart failure. There are other causes, such as infectious, metabolic, toxic, traumatic, idiopathic origin and it can also happen due to cardiac rupture, but these are rare situations. Clinical signs, in chronic cases, are nonspecific, such as weakness, exercise intolerance, lethargy, dyspnea and abdominal distension, and in acute cases, signs such as collapse, shortness of breath, cardiogenic shock may be present. The best diagnostic test for this type of condition is

the echocardiogram, and an electrocardiogram is also possible, but with more discrete changes. Despite the visualization of tamponade on imaging exams, extensive research should be carried out in order to find the primary cause of pericardial effusion. Therapeutic options vary according to the patient's condition and consist of a protocol of corticosteroid therapy and pericardiocentesis in conservative cases, and pericardiectomy when there are recurrences or the presence of a mass in the region. In cases originating from heart disease, the use of vasodilators and diuretics may also be necessary. In cases of secondary pericardial effusion, control of the primary cause is successful.

Keywords: Emergency; Pericardium; cardiac tamponade.

INTRODUÇÃO

A efusão pericárdica se caracteriza pelo acúmulo excessivo de líquido no espaço pericárdico, ocorre comumente em pacientes com insuficiência cardíaca direita (LEITE, 2008). A causa mais comum dessa afecção em cães é neoplásica, já em gatos é rara, mas pode acontecer secundária a insuficiência cardíaca (LUCINA, 2016). Em ambas as espécies pode ocorrer de maneira idiopática (MADRON, 2015). Segundo Rabelo (2012), as efusões pericárdicas ocorrem mais frequentemente em cães de grande porte com idade igual ou superior a cinco anos e raças braquicefálicas, que são predispostas a quimodectoma. Os sinais clínicos são inespecíficos, como insuficiência cardíaca congestiva ou baixo débito cardíaco, resultando em fraqueza, intolerância ao exercício, letargia, dispnéia e distensão abdominal (RABELO, 2012; NELSON E COUTO, 2015), podendo aparecer de forma branda ao longo de um tempo, como também pode se manifestar rapidamente de maneira idiopática (LUCINA, 2016). Quando for queixa repentina, os sinais clínicos serão mais notáveis como síncope, falta de ar e choque cardiogênico (LUCINA, 2016). O diagnóstico se faz a partir do ecocardiograma e a pericardiocentese é a escolha para o tratamento, podendo ser associada a algumas medicações como corticóides, vasodilatadores ou diuréticos, de acordo com o quadro do paciente (LEITE, 2008), e em casos mais graves ou recorrentes, deve-se interceder cirurgicamente, realizando a pericardiectomia (LEITE, 2008; RABELO, 2012; LUCINA, 2016). Este trabalho tem por objetivo relatar um caso de efusão pericárdica em cão.

REVISÃO DE LITERATURA

O coração é composto por musculatura estriada, chamada miocárdio, que se divide em quatro compartimentos: átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito e

ventrículo esquerdo. O órgão é revestido pelo pericárdio, uma cobertura fibrosserosa que é segmentada externamente em pericárdio fibroso e, internamente, em pericárdio seroso, também chamado de epicárdio (KONIG, 2016). No meio delas, existe a cavidade pericárdica onde se encontra o líquido, geralmente, seroso e de cor clara que tem o objetivo de evitar o atrito, facilitando o movimento entre o miocárdio e o pericárdio (LEITE, 2008; NELSON E COUTO, 2015).

O pericárdio ajuda a equilibrar o débito dos ventrículos direito e esquerdo e limita a distensão aguda do coração, embora geralmente possa ser removido sem consequências evidentes (NELSON E COUTO, 2015). Além disso, estabiliza a posição do coração, mantém a forma cardíaca e a distensibilidade ventricular (NELSON E COUTO, 2015) e funciona como uma barreira contra a progressão de inflamação de estruturas contíguas (MILLER, 2002). A membrana pericárdica não tem flexibilidade, fornecendo assim, uma proteção contra a expansão aguda do coração, porém devido à inelasticidade, qualquer acúmulo agudo de líquido intrapericárdico sob pressão tende a colapsar as veias e impedir ou interromper o enchimento cardíaco, conhecido como tamponamento cardíaco. Em casos crônicos, com acúmulo lento de líquido, o pericárdio consegue se expandir (REECE, ERICKSON, GOFF et al, 2017).

A efusão pericárdica se caracteriza pelo acúmulo excessivo de líquido no espaço pericárdico, mas é rara, representando apenas 1% das doenças cardíacas em cães, comumente associada com insuficiência cardíaca direita, enquanto entre as doenças pericárdicas ela se mostra frequente, representando 90% (LEITE, 2008). Essa afecção pode originar-se por hemorragia intrapericárdica associada a neoplasia, na maioria dos casos, ou de maneira idiopática, e em poucos casos pode iniciar-se por traumas ou por ruptura cardíaca (MILLER, 2002), além disso, existem etiologias infecciosas, metabólicas e tóxicas (SOUZA, 2018). As neoplasias mais comuns são quimodectoma, hemangiossarcoma, mesotelioma, linfosarcoma e outros sarcomas (LEITE, 2008; SOUZA, 2012). Os casos classificados como idiopáticos são feitos após descarte de outras razões, como neoplasia ou doença cardíaca, e é comum a presença de uma inflamação discreta (SOUZA, 2012; NELSON E COUTO, 2015).

Os sinais clínicos dos pacientes portadores de efusão pericárdica se dão pelo tamponamento cardíaco agudo, sendo justificado pela insuficiência cardíaca direita e pelo baixo débito cardíaco (LEITE, 2008), então estarão presentes sinais de fraqueza, dispneia, intolerância ao exercício, distensão abdominal, letargia, colapso, taquipneia, tosse e síncope (LEITE, 2008; RABELO, 2012; LUCINA, 2016). Os achados no exame

físico são sons cardíacos abafados, pulso paradoxal e distensão jugular, ainda podendo apresentar sinais de insuficiência cardíaca congestiva direita, hepatomegalia e ascite (RABELO, 2012). Os exames hematológicos de triagem tendem a não estarem alterados ou podem indicar alterações ligadas à causa base da efusão (RABELO, 2012).

Podem ser utilizados como exames diagnósticos a radiografia, a eletrocardiografia e a ecocardiografia (LEITE, 2008; RABELO, 2012). A radiografia é pouco sensível em casos de efusão pericárdica, mas com a cronicidade da afecção, pode ser possível visualizar a silhueta cardíaca globosa, distensão da veia cava caudal, elevação dorsal da traqueia, hepatomegalia e ascite (LEITE, 2008; RABELO, 2012; NELSON E COUTO, 2015). Na eletrocardiografia pode aparecer sinais sugestivos de derrame pericárdico, como diminuição dos complexos QRS, alternância elétrica e elevação do segmento ST. O complexo QRS de baixa amplitude é o achado mais confiável (RABELO, 2012; LEITE, 2008; NELSON E COUTO, 2015). O exame padrão para diagnóstico de efusão pericárdica e tamponamento cardíaco é a ecocardiografia, que é o mais sensível e permite visualização de pequenas quantidades de líquido na cavidade pericárdica, massas e avaliar se há colapso das câmaras direitas (RABELO, 2012; NELSON E COUTO, 2015), sem contar que o uso da ecocardiografia bidimensional e o modo M facilitam bastante o diagnóstico (LEITE, 2008).

Após a confirmação da efusão deve-se realizar a pericardiocentese, pois é a forma de estabilização mais rápida já que o alívio da pressão intrapericárdica é imediato (SOUZA, 2012). O paciente deve ser posicionado em decúbito lateral direito ou esternal, com anestesia local a partir da lidocaína 2% nos músculos adjacentes e na pleura (LEITE, 2008; SOUZA, 2012). A tricotomia deve ser no lado direito e ampla, envolvendo o espaço entre a 3ª e 8ª costela (RABELO, 2012). Realizar o procedimento no lado direito evita trauma pulmonar e os grandes vasos (SOUZA, 2012; RABELO, 2012). O local correto para a punção é entre o 4º e 6º espaço intercostal, não sendo obrigatório o uso do ultrassom, apenas em casos de pouca quantidade de líquido e o tamanho da agulha ou do cateter varia de acordo com o tamanho do paciente. O líquido deve ser enviado para análise do hematócrito e avaliação citológica, se for caso infeccioso, será necessária a realização do antibiograma e da cultura bacteriana (LEITE, 2008; RABELO, 2012). O segundo passo

no tratamento do paciente vai depender do quadro dele, podendo ser útil o uso de corticóides, diuréticos, vasodilatadores e antibióticos.

Independentemente da causa base, se o paciente vir a apresentar efusão pericárdica novamente e a pericardiocentese juntamente do protocolo antiinflamatório não obtiver mais resultados, é recomendado a pericardiectomia subtotal (LEITE, 2008; NELSON E COUTO, 2015; SOUZA, 2018). Existem dois acessos para realizar o procedimento cirúrgico, sendo a toracotomia intercostal direita ou a esternotomia mediana. Na primeira opção tem a vantagem de ter o acesso ao átrio direito e redução do tempo cirúrgico, porém não tem a visualização do lado esquerdo do coração nem da cavidade abdominal. Já na esternotomia existe a vantagem de analisar também o lado esquerdo do coração e a cavidade abdominal, mas o tempo cirúrgico é muito elevado devido ao uso de instrumentos cirúrgicos específicos (LEITE, 2008; SOUZA, 2018). A remoção cirúrgica do pericárdio ou a ausência congênita não atrapalham a função cardíaca (REECE, ERICKSON, GOFF et al, 2017).

RELATO DE CASO

Foi atendido um cão, Daschund, de doze anos, apresentando histórico de trauma por queda da cama. O paciente apresentava-se em decúbito lateral, inclusive ocorrendo micção durante a consulta sem mudança de posição. Tutor relatou síncope e êmese. No exame clínico foi percebido que as mucosas estavam hipocoradas e a auscultação abafada. O paciente era nefropata diagnosticado e a principal suspeita foi agravamento da doença renal, sendo encaminhado para realização de exames complementares. O hemograma mostrou hematócrito baixo (19%), característico de anemia não regenerativa e o exame bioquímico, alterações de uréia (176 mg/dL) e creatinina (7 mg/dL). Na ultrassonografia foi vista a presença de líquido cavitário e enviado para análise, sendo classificado como exsudato hemorrágico. Por fim, a ecocardiografia apontou efusão pericárdica com presença de tamponamento e um processo neoplásico no coração, localizada externamente a parede atrial direita com tamanho de 3,5 x 2,6cm. Foi realizada a pericardiocentese e a paracentese, deixando o animal estável e com qualidade de vida, já que a cirurgia de retirada da neoplasia não foi uma opção pelo alto risco de vida ao paciente.

Figura 1: Ecocardiograma do paciente mostrando, consecutivamente, a efusão pericárdica (A) e a neoplasia cardíaca (B).

DISCUSSÃO

O excesso de fluido intrapericárdico pode produzir tamponamento cardíaco, limitando o enchimento sanguíneo das câmaras cardíacas. Dessa forma, há redução do débito cardíaco associado à menor perfusão tecidual (LUCINA, 2016). Sinais como intolerância ao exercício, fraqueza, falta de apetite, emagrecimento, aumento de volume abdominal, desmaios, aumento da frequência cardíaca e respiratória costumam ser observados (LUCINA, 2016). O paciente fazia acompanhamento na clínica veterinária, mas não apresentou histórico de doença cardíaca. No exame clínico, o paciente apresentou auscultação abafada e mucosas hipocoradas, sinais associados a distúrbios cardíacos. Os efeitos sistêmicos e hemodinâmicos que ocorrerem no paciente com efusão pericárdica dependem do acúmulo de fluido e distensibilidade do pericárdio (RABELO, 2012). Segundo Leite (2008), a força sistólica e a contratilidade ventricular permanecem inalteradas, porém, indiretamente, a função sistólica e diastólica pode sofrer prejuízos em consequência da diminuição da perfusão coronária pela compressão feita pelo líquido. À medida que a pressão intrapericárdica continua a aumentar, o aumento subsequente na pressão venosa resulta em congestão sistêmica, edema (ascite e efusão pleural), e o volume sistólico diminui, resultando em fadiga, fraqueza, azotemia, e pulso arterial diminuído (LEITE, 2008). No caso apresentado, o paciente, já nefropata, teve azotemia mais agressiva que o comum, prejudicando a funcionalidade dos rins e levando-o a anemia não regenerativa, mas comumente, os achados laboratoriais são inespecíficos (RABELO, 2012). Na ecocardiografia, exame de eleição para diagnóstico da efusão pericárdica (LEITE, 2008; RABELO, 2012; NELSON E COUTO, 2015), foi evidenciado a neoplasia

com dimensões de 3,5 cm x 2,6 cm presente da efusão pericárdica e do tamponamento cardíaco. Devido a essa situação, que gera insuficiência cardíaca direita, o paciente apresentou também ascite com conteúdo exsudativo hemorrágico.

O tratamento continuou sendo apenas paliativo, realizando mais três vezes a pericardiocentese e também foi feito o acompanhamento da nefropatia e da anemia não regenerativa. Após 4 meses, ele veio a falecer.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A efusão pericárdica é uma afecção cardíaca que pode estar associada a doenças do miocárdio ou a formações neoplásicas. Os sinais clínicos mimetizam a doença cardíaca em cães, sendo o diagnóstico por achado em avaliação ecocardiográfica. A pericardiocentese é eficiente no controle da disfunção cardíaca, mas caso não seja tratada a causa base a efusão pode ocorrer novamente.

O tratamento da efusão pericárdica secundária a neoplasia de base cardíaca foi eficaz no caso apresentado, sendo a conduta terapêutica capaz de estabilizar a função cardíaca do paciente.

REFERÊNCIAS

- FOSSUM, T. W. Small animal surgery. 5 ed. Philadelphia: Elsevier, 2019.
- LEITE, J. P. S. Efusão Pericárdica em Canídeos. 2008. 92f. Dissertação (Mestrado em Medicina Veterinária) - Universidade Técnica de Lisboa, Lisboa, 2008.
- LUCINA, S. B. "O que é tamponamento cardíaco?". Laboratório de Cardiologia Comparada da Universidade Federal do Paraná. Curitiba, PR: LUCINA, c2016. Disponível em: <<http://www.cardiovet.ufpr.br/tamponamento.html>>. Acesso em: 18 mar. 2020.
- KONIG, H. E. Anatomia dos animais domésticos: texto e atlas colorido. 6 ed. Porto Alegre: Artmed, 2016.
- MADRON, E.; CHETBOUL, V.; BUSSADORI, C. Clinical Echocardiography of the dog and cat. 1. ed. St. Louis: Elsevier, 2015.
- MILLER, M. W. Doença pericárdica. In: TILLEY, L. P.; GOODWIN, J. K. Manual de Cardiologia para Cães e Gatos. 3. ed. São Paulo: Roca, 2002. cap. 12. p. 239-252.
- NELSON, R. W.; COUTO, C. G. Medicina interna de pequenos animais. 5 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.

RABELO, R. C. Emergências de Pequenos Animais: condutas clínicas e cirúrgicas no paciente grave. 1ª Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.

REECE, W. O.; ERICKSON, H. H.; GOFF, J. P. et al. Dukes – Fisiologia dos animais domésticos. 13 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017.

SOUZA, H. H. Efusão pericárdica em cães. 2012. 38f. Monografia (Trabalho de Conclusão de Curso de Medicina Veterinária) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2012.

SOUZA, S. M. Efusão pericárdica em cães e gatos: revisão de literatura. 2018. 65f. Monografia (Trabalho de Conclusão de Curso) – Universidade de Brasília, Brasília, 2018.